

Ю.А. Козлов^{1,2}, А.В. Елкина^{1,2}

ФГБОУ «Вятская ГСХА», Киров, Россия¹

ФГБНУ «ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова», Киров, Россия²

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА С ПОДСАДНОЙ УТКОЙ КАК ОБЪЕКТ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В статье рассматривается возможность отнесения весенней охоты с подсадной уткой к объектам нематериального культурного наследия.

Ключевые слова: весенняя охота с подсадной уткой, нематериальное культурное наследие, подсадная утка.

Окружающая среда, общество и культура представляют единую взаимосвязанную систему. Социально-культурный комплекс как часть этой системы в своем историческом развитии адаптируется к определенной природной среде, обеспечивая человеческому обществу существование за счет ресурсов конкретной среды. Охота и рыболовство являются частью культуры, в

которой отражается определенный пласт, выражающийся в адаптации человека к среде обитания.

С точки зрения истории охоты - весенняя охота с подсадной уткой появилась не так давно, но смогла обрести широкое распространение в Центральной России. Некоторые представители охотничьего сообщества (Клуб любителей охоты с подсадными и манными птицами КЛОСПИМП) говорят о ее традиционности, о ее красоте, о ее величии и считают ее «правильной». Весенняя охота с подсадной уткой, позволяет вести избирательную добычу самцов, исключая случайную добычу самок.

В настоящее время в связи с повсеместной урбанизацией - современное общество утрачивает связь с природой, оно не понимает механизмов в природе, а охоту приравнивает к убийству. Также под давлением западноевропейского общества, создается лживое впечатление, что весенняя охота в России наносит существенный вред поголовью водоплавающей дичи. Под этими предложениями руководство нашей страны пытаются убедить и склонить к подписанию «Соглашения по охране афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц» (сокр. АЕWA), а также «Боннской конвенции» или запрету весенней охоты на определенных территориях. Все выше перечисленное создает угрозу существования весенней охоты в РФ, под запретом окажется и охота с подсадной уткой.

Взятый мировым сообществом в 1972 году курс на сохранение культурных ценностей [1], был принят и поддержан руководством РФ. Было подписано несколько Международных соглашений (конвенций) об охране культурных ценностей, а так же разработаны методики идентификации и определения объектов материального, природного и нематериального наследия. Отнесение весенней охоты с подсадной к объектам нематериального культурного наследия народов России поспособствует ее популяризации и сохранению.

Анализ соответствия критериям отнесения весенней охоты с подсадной уткой к объектам нематериального культурного наследия выполнялся в соответствии с методикой [2,5], изложенной в материалах к учебному семинару

по вопросам формирования Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации [4,6]. Единственная проблема, которая затрудняет анализ данных, заключается в интерпретации термина «традиция», а точнее время ее возникновения. Так как исходя из Конвенции [3] и вытекающих из нее документов, время возникновения традиции не имеет существенного влияния на внесение ее в Репрезентативный список.

Нематериальное культурное наследие народов Российской Федерации является частью общего наследия человечества в различных областях деятельности, выступает мощным средством сближения народов России, этнических групп и утверждения их культурной самобытности [2]. Велико ее социальное, экономическое, культурное и политическое значение.

1. Охота с подсадной уткой формирует определенный культурный пласт, примером этому служит, многочисленные литературные источники, специализированный профессиональный язык охотника с подсадной, а также формы передачи знаний от поколения к поколению.

2. Методика и критерии определения объектов нематериального культурного наследия народов России имеют много общего с методикой ЮНЕСКО. Это вполне оправданно, так как позволяет облегчить подачу заявки в репрезентативный список ЮНЕСКО, а также освобождает от повторного исследования.

3. Охота с подсадной уткой соответствует следующим критериям:

- выражается в таких формах нематериального культурного наследия как: «обычай», «народные приметы», сельскохозяйственный календарь»;
- является традиционным обычаем для территории центральной России с XIX, в настоящее время широко распространена и за пределами исторического возникновения;
- описана в письменных источниках;
- обеспечивает связь поколений через устную форму передачи знаний и навыков от наставника - ученику;

- имеет большое число носителей, обладающих знаниями и навыками воспроизведения и передачи традиции, которые в настоящее время создают общественные организации для поддержания и популяризации традиции охоты с подсадной;

- формирует культурный пласт, состоящий из материальных объектов (атрибутов охоты), а также нематериальных, выражающихся в профессиональном лексиконе охотников;

На основании выше изложенного можно внести следующие предложения. Во-первых, обратиться в региональные охотничьи организации для формирования заявки для внесения весенней охоты с подсадной уткой в региональный реестр объектов нематериального культурного наследия субъектов РФ. Во-вторых, после включения весенней охоты с подсадной уткой в региональный реестр хотя бы одного субъектов РФ, обратиться в Министерство культуры РФ для подачи заявки на внесение в «Электронный каталог объектов нематериального культурного наследия народов России».

В-третьих, обратиться в «Министерство сельского хозяйства РФ», для включения в «Реестр селекционных достижений» подсадной утки, как пользовательского животного с названием «Русская подсадная утка». В итоге закрепив весеннюю охоту с подсадной уткой как объект нематериального культурного наследия на федеральном уровне подать заявку в «Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия» на внесение в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

ЛИТЕРАТУРА

1. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия. ЮНЕСКО, Париж, 1972.
2. Материалы к учебному семинару по вопросам формирования Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации / Государственный Российский Дом народного творчества Министерства культуры Российской Федерации. Москва, 2009
3. Международная конвенция об охране нематериального культурного наследия. ЮНЕСКО, - 2003, - Париж

4. Приказ Минкультуры РФ от 17.12.2008 № 267 «Об утверждении Концепции сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы».

5. Рекомендация ЮНЕСКО о сохранении фольклора. ЮНЕСКО. Париж, 1989.

6. Электронный каталог объектов нематериального культурного наследия народов России. URL: <http://www.rusfolkknasledie.ru/>

U.A. Kozlov^{1,2}, A.V. Elkina^{1,2}

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Vyatka state agricultural academy¹

Prof. B. M. Zhitkov All-Russian Scientific and Research Institute on Hunting and Fur Farming (VNIIOZ), Kirov, Russia²

SPRING HUNT WITH A DECOY DUCK AS AN OBJECT OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

The article considers the possibility of classifying spring hunting with a decoy duck as an object of intangible cultural heritage.

Key words: spring hunting with a decoy duck, intangible cultural heritage, decoy duck.

Поступила в редакцию 25 февраля 2018

УДК 639.1

В. В. Шилов

Березниковский филиал ПНИПУ, Березники Пермский край, Россия

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОХОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗНИКОВСКО-УСОЛЬСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Рассматривается потенциал охотничьего хозяйства в Усольском муниципальном районе Пермского края и его использование в целях сохранения трудовых ресурсов и рекреации населения. Проводится утверждение о положительной роли развития охоты как важного фактора снижения оттока населения с территории Северного Прикамья после затопления первого рудника ПАО «Уралкалий».

Ключевые слова: техногенная катастрофа, отрицательное сальдо миграций, биоресурсы охотхозяйств, природоохранная деятельность, социокультурная сфера, качество жизни.

Территория нашего исследования ограничена двумя муниципальными образованиями Пермского края – г. Березники (городской округ) с населением около 145 тысяч жителей, территория 431 кв. км и Усольский муниципальный район с более 15 тысяч жителей, площадь района – 4544 кв. км. Примечательно, на территории Усольского района зарегистрировано около 20 тысяч домовладений, что объясняется проживанием здесь и жителей Бе-